

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....270
Urmanova Umida Xakimdjano
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TADBIRKORLIKNI YANADA RIVOJLANTIRISH BORASIDA TIKUV-TRIKOTAJ SANOAT MAHSULOTLARINI YAIMDAGI ULUSHINI OSHIRISH MASALALARI

Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Menejment" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotda ushbu sohaning iqtisodiy ahamiyati va rivojlanish imkoniyatlari chuqur o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sanoatda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahsulotlar eksportini kengaytirish va qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlari aniqlandi. Shuningdek, kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash orqali sanoatning raqobatbardoshligini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar sanoatning barqaror rivojlanishi va xalqaro bozorlarda munosib o'rin egallashiga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: tikuv-trikotaj sanoati, investitsion jozibadorlik, raqobat, kredit, subsidiya, innovatsiya, raqamli va innovatsion dizayn, samaradorlik.

Abstract: This study examines the economic importance and development opportunities of increasing the share of textile and knitwear products in GDP. The research findings highlight the potential of introducing innovative technologies, expanding exports, and creating added value in the industry. Practical recommendations were developed to enhance the competitiveness of the sector through the support of small and medium-sized enterprises.

Keywords: clothing industry, investment attractiveness, competition, credit, subsidy, innovation, digital and innovative design, efficiency.

Аннотация: В данном исследовании изучена экономическая значимость и перспективы развития увеличения доли продукции швейно-трикотажной промышленности в ВВП. Результаты исследования подчеркивают потенциал внедрения инновационных технологий, расширения экспорта и создания добавленной стоимости в отрасли. Были разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности сектора за счет поддержки малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: швейная промышленность, инвестиционная привлекательность, конкуренция, кредит, субсидия, инновации, цифровой и инновационный дизайн, эффективность.

KIRISH

Respublikamiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va uni yangi bosqichga olib chiqishda tikuv-trikotaj sanoatining bugungi kunda tobora rivojlanib borayotganligini hisobga olgan holda, mamlakatimiz rahbariyatining ushbu sohaga alohida e'tibor qaratayotgani barchaga ma'lum. Ushbu sohani doimiy rivojlantirish borasida ko'plab me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-son¹ Farmoni ushbu soha rivoji uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur farmonning asosiy vazifasi respublikada to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining investitsion jozibadorligini va raqobatbardoshligini oshirish, ushbu sohaning eksport salohiyatini

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-6908347>

kengaytirish, mahalliy to'qimachilik mahsulotlarining xorijiy bozorlarda kengroq o'rin egallashi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir.

Tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish uchun amalga oshiriladigan strategiyalarning samaradorligini tahlil qilish va monitoring qilish uchun statistik ma'lumotlarning ahamiyati katta. O'zbekistonda tikuv-trikotaj sanoati, ayniqsa, 2010-yillardan boshlab jadal rivojlanmoqda. Biroq, uning YAIMdagi ulushini oshirish uchun bir qator iqtisodiy va strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

O'zbekistonda tikuv-trikotaj sanoati, asosan, ishlab chiqarish va eksportga yo'naltirilgan bo'lib, mato va kiyim-kechak ishlab chiqarish hajmi hamda paxta ishlab chiqarish va qayta ishlashdagi ulushi katta ahamiyat kasb etadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda paxta ishlab chiqarish va uni qayta ishlash asosida tikuv-trikotaj mahsulotlari asosan eksportga yo'naltirilmoqda.

2020-yilgi statistikaga ko'ra, O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida (YAIM) tikuv-trikotaj va yengil sanoat mahsulotlarining ulushi taxminan 2–3% atrofida bo'lgan. Ammo soha rivojlanishda davom etmoqda va uning yillik yoki ikki yillik o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Ushbu tendensiyalar tikuv-trikotaj sanoatining YAIMdagi ulushini oshirish uchun katta imkoniyatlarni namoyon qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Mavzu bo'yicha muammolarni tadqiq etish masalalari Triker B., Veber M., Ansoff I., Doyl P., Kollis D., Montgomery S., Edvinson L., Meloun S., Kaplan R., Norton D., Jonson D., Shoulz K. kabi xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari orqali chuqur tadqiq etilgan.

MDH iqtisodchi olimlari tomonidan sanoat korxonalarida boshqaruv shakllanishi, uning xususiyatlari hamda korxonalarda xodimlarni boshqarishning iqtisodiy-huquqiy masalalari Avdeev V.V., Bashkina A.M., Bazarov Yu.T., Volkov L.V., Juravlev P.V., Kartashova L.V., Kokorev I.A., Kolpakov B.M. kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida muayyan darajada o'rganilgan.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, korxonalarda xodimlarni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, sanoatning yetakchi tarmoqlaridan bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari Gulyamov S.S., Abdurahmonov K.X., Mahkamova M.A., Bekmurodov A.Sh., Boltabayev M.R., Otajonov Sh.I., Umarov I.Yu., Yo'ldoshev N.Q., Rahimova D.N., Razikov A.E. va boshqa bir qator olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

TATQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot maqsad va vazifalarini samarali hal qilish uchun qiyosiy tahlil, statistik tahlil, monografik kuzatuv, tizimli yondashuv va dinamik tahlil kabi metodlardan foydalanildi. Qiyosiy tahlil usuli milliy va xalqaro tajribalarni o'zaro taqqoslash, farqlari va o'xshashliklarini aniqlash orqali tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlashga yordam berdi. Statistik tahlil usuli mavjud ma'lumotlarni chuqur va puxta o'rganish, ularni miqdoriy baholash hamda iqtisodiy, ijtimoiy va moliyaviy ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish imkonini berdi. Monografik kuzatuv usuli orqali tanlangan mavzu bo'yicha chuqur o'rganish va tahlillar amalga oshirilib, hodisa va jarayonlar bo'yicha batafsil xulosalar chiqarildi. Tizimli yondashuv esa tadqiqot obyekti va subyekti o'rtasidagi murakkab aloqalarni o'rganishga qaratilib, hodisalar va jarayonlarning ichki va tashqi omillari hamda ular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda qo'llanildi. Dinamik tahlil ma'lumotlarning vaqt bo'yicha o'zgarish tendensiyalarini o'rganish orqali tadqiqot predmeti rivojlanishining uzoq muddatli istiqbollarni belgilashga yordam berdi. Ushbu metodologiyalar tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyatini oshirishga, natijalarining yuqori aniqligi va ishonchligini ta'minlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlari eksporti O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakat umumiy eksport hajmining 15–20% ini tashkil etadi. 2022–2023-yillarda ushbu sohadagi eksport hajmi 2,5 milliard AQSH dollariga yetgan va yillik o'sish sur'ati 10–12% ni tashkil qilgan. Tikuv-trikotaj sanoati uchun zarur bo'lgan asosiy xom ashyo paxta bo'lib, O'zbekiston paxta ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi.

2023-yilda paxta yetishtirish hajmi 3,5–4 million tonnaga teng bo'lib, uning katta qismi mato va kiyim-kechak ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Paxta ishlab chiqarishning 40–50% i ichki tikuv-trikotaj va mato ishlab chiqarishga safarbar etiladi. Bu esa, O'zbekiston paxtasini xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulot sifatida targ'ib qilish bilan birga, ichki ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga ham xizmat qiladi.

2022-yilda tikuv-trikotaj mahsulotlari eksportining asosiy bozorlaridagi ko'rsatkichlar quyidagicha edi: Rossiyaga 250 mln. dollar, Qozog'istonga 150 mln. dollar, Turkiyaga 60 mln. dollar, Yevropa Ittifoqiga 20 mln. dollar va Xitoyga 20 mln. dollar miqdorida eksport amalga oshirilgan. 2023-yilda ushbu ko'rsatkichlar sezilarli o'sishni qayd etdi. Rossiyaga eksport hajmi 300 mln. dollarga (20% o'sish), Qozog'istonga 160 mln. dollarga (10% o'sish), Turkiyaga 70 mln. dollarga (16% o'sish), Yevropa Ittifoqiga 25 mln. dollarga (25% o'sish) va Xitoyga 25 mln. dollarga (5% o'sish) yetdi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonning asosiy tikuv-trikotaj mahsulotlari eksport qilingan davlatlar (2022, 2023-yillar).

O'zbekistonning tikuv-trikotaj sanoati rivojlanishi mamlakatning iqtisodiy o'sishi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, ichki resurslardan samarali foydalanish va xalqaro bozorda o'z o'rnini mustahkamlash imkonini bermoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonning asosiy tikuv-trikotaj mahsulotlari eksport qilingan davlatlardagi ulushi (mln. dollar hisobida).

№	Davlatlar	2022-yil	2023-yil	2023-yilni 2022-yilga nisbati %
1	Rossiya	250	300	120,0
2	Qozog'iston	150	160	106,7
3	Turkiya	60	70	116,7
4	Yevropa Ittifoqi	20	25	125,0
5	Xitoy	20	25	125,0

Izoh: jadval muallif tomonidan statistik ko'rsatkichlardan foydalanib shakllantirildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan tikuv-trikotaj mahsulotlari eksport hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsion va iqtisodiy jihatdan tejamkor zamonaviy texnika va texnologiyalarni kengroq joriy etish, shuningdek, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan rahbar va xodimlarning malakasini doimiy ravishda oshirishga turtki bo'lmoqda.

Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan paxta xom ashyosini to'liq yengil sanoat, ayniqsa tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga yanada ko'proq yo'naltirish mamlakatimiz iqtisodiyoti va uning infratuzilmasida yalpi ichki mahsulotdagi (YAIM) ulushini oshirishga xizmat qilishi muhim ahamiyatga

ega. Bu sohadagi asosiy maqsadimiz iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirish va ushbu sektorni xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirishdir.

Ushbu sohani maksimal darajada rivojlantirish oldimizga ko'plab vazifalar va mas'uliyatlar yuklaydi. Yengil sanoat, xususan tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyatini jahon andozalari darajasiga olib chiqishda xorijiy davlatlar tajribalaridan kengroq foydalanish zarurati bugungi kunning dolzarb ehtiyojlaridan biri hisoblanadi.

2023-yil statistik ma'lumotlarini tahlil qilar ekanmiz, yuqorida keltirilgan davlatlarga eksport qilingan tikuv-trikotaj mahsulotlari hajmini mamlakatlar kesimidagi ulushni quyidagicha ko'rish mumkin:

Rossiya – 300 million dollar (umumiy eksport hajmining taxminan 25% ulushi);

Qozog'iston – 160 million dollar (10–12% ulushi);

Turkiya – 70 million dollar (5–6% ulushi);

Yevropa Ittifoqi – 25 million dollar (2–3% ulushi);

Xitoy – 25 million dollar (2–3% ulushi);

Boshqalar – 604 million dollar (51% ulushi).

O'zbekistonning tikuv-trikotaj mahsulotlari eksportining asosiy hajmi hali ham Rossiya va Qozog'istonga yo'naltirilmoqda. Shuningdek, Turkiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari ham muhim eksport bozorlari hisoblanadi. Eksport hajmi Xitoyga yo'naltirilgan mahsulotlarda ham sezilarli o'sish ko'rsatmoqda(2-rasm).

2-rasm. Eksport yo'nalishlariga oid statistika (2023 yil).

Sohani yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi takliflarni tavsiya etamiz:

- Davlat tomonidan eksportni rag'batlantirish siyosatini kuchaytirish;
- Soliq imtiyozlari bo'yicha zamonaviy va samarali yondashuvlarni joriy etish;
- Ajratiladigan subsidiyalar hajmini oshirish orqali sanoatni qo'llab-quvvatlashni kengaytirish;
- Imtiyozli kredit tizimlarini takomillashtirish va ularning qamrov doirasini kengaytirish;
- Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish va moliyaviy yordam ko'rsatishni kengaytirish;
- Paxta xom ashyosini qayta ishlash hajmini bosqichma-bosqich oshirishni ta'minlash;
- Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun ilg'or innovatsion texnologiyalarni jalb etish jarayonini tezlashtirish;
- Raqamli va innovatsion dizaynlarni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish;
- Logistika va transport infratuzilmasini takomillashtirish orqali mahsulotlarning bozorga yetkazib berilishini samarali tashkil etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekistonning 2023-yilda tikuv-trikotaj mahsulotlari eksport hajmining 2022-yilga nisbatan oshishiga bir qator ichki va tashqi omillar ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Davlat tomonidan sohani qo'llab-quvvatlash siyosati, xalqaro bozorlardagi talabning oshishi, yangi texnologiyalarning joriy qilinishi va logistika infratuzilmasining rivojlanishi eksport hajmini oshirishda asosiy omillar bo'lib xizmat qildi. Bundan tashqari, paxta ishlab chiqarish va qayta ishlashdagi o'sish O'zbekistonning eksport imkoniyatlarini yanada kengaytirishga zamin yaratdi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-son² Farmoni ushbu sohani rivojlantirishda muhim dastur sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu farmon doirasida korxonalar raqobat muhitida faoliyat yuritishda jahon tajribasini muntazam o'zlashtirib borishlari, mavjud sharoit va imkoniyatlardan samarali foydalanishlari hamda iqtisodiy bilim va amaliy tajribalarni doimiy ravishda mustahkamlashlari zarur.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-maydagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-71-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6908347>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Tikuv-trikotaj korxonalari jihozlari. – Namangan: NamDU, 2024. – 216 b. – ISBN 978-9943-22-579-5.
4. O'zbekiston to'qimachilik va tikuvchilik tarmog'ining raqobatbardoshligi. – Toshkent: Better Work, 2023. – 188 b.
5. O'zbekiston tikuv-trikotaj korxonalarining xalqaro bozorlardagi o'rne // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2022. – №3. – B. 48-57.
6. Kirillova N.B. Menedjment sotsiokulturnoy sfery. – Yekaterinburg: UrFU, 2012. – S. 6, 7, 84. – 186 s. – ISBN 978-5-7996-0795-1.
7. Druker P. Novye realnosti v pravitelstve i politike, v ekonomike i biznese, v obshchestve i mirovozzrenii. – M., 2013.
8. Druker P. Praktika menedjmenta. – M.: Vilyams, 2000. – S. 86. – 400 s. – ISBN 0-7506-4393-5.
9. Menedjment: uchebnik / O.S. Vixanskiy, A.I. Naumov. – 5-e izd., stereotipn. – M.: Magistr, INFRA-M, 2014. – 576 s.
10. <https://www.gov.uz> ma'lumotlari
11. <https://www.stat.uz> ma'lumotlari
12. <https://www.uztextile.uz> ma'lumotlari
13. <https://uzts.uz> ma'lumotlari
14. <https://invest.gov.uz> ma'lumotlari

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6908347>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

